

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНБАНК: СБОР, СОХРАНЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ

Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич

к.с/х.н., с.н.с., НПЦВПЛР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016280>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль Национального Генбанка в сборе, сохранении, изучении, документировании и использовании генетических ресурсов растений. Основное внимание уделяется методам работы Национального Генбанка, значимости генетических ресурсов для устойчивого сельского хозяйства и сохранения биологического разнообразия. Предлагаются рекомендации для оптимизации работы Национального Генбанка и повышения эффективности использования его ресурсов.

Ключевые слова: национальный генбанк, генетические ресурсы растений, сбор, сохранение, изучение, документирование, использование, генетический материал.

Annotasiya. Ushbu maqolada Milliy Genbankning o'simliklar genetik resurslarini to'plash, saqlash, o'rganish, hujjatlashtirish va ulardan foydalanishdagi o'rni haqida so'z boradi. Asosiy e'tibor Milliy Genbankning ishlash usuli, barqaror qishloq xo'jaligi va biologik xilmaxillikni saqlash uchun genetik resurslarning ahamiyatiga qaratilgan. Milliy Genbank ishini optimallashtirish va uning resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: milliy genbank, o'simliklar genetik resurslari, yig'ish, saqlash, o'rganish, hujjatlashtirish, foydalanish, genetik material.

Abstract. This article examines the role of the National Genbank in collecting, preserving, studying, documenting and using plant genetic resources. The main focus is on the methods of work of the National Genbank, the importance of genetic resources for sustainable agriculture and conservation of biological diversity. Recommendations are offered to optimize the work of the National Genbank and increase the efficiency of using its resources.

Keywords: national genbank, plant genetic resources, collection, preservation, study, documentation, use, genetic material.

Введение

Генетические ресурсы растений играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. А также основой для селекции новых сортов, устойчивых к изменению климата и заболеваниям, что особенно актуально в условиях глобальных изменений. Узбекистан, обладая богатым биологическим разнообразием, является важным центром для сохранения и изучения растительных ресурсов. Национальный Генбанк был создан для систематизации, сохранения и изучения этих ресурсов, что особенно актуально в условиях глобального изменения климата.

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к устойчивому сельскому хозяйству, и Генбанк становится важным звеном в этом процессе. Его деятельность включает сбор, сохранение, изучение и документирование разнообразия растений, что позволяет не только поддерживать существующие генетические ресурсы, но и развивать

новые подходы к их использованию. Введение системы эффективного управления генетическими ресурсами имеет критическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны и сохранения ее природного наследия.

В данной статье будет рассмотрен подход Национального Генбанка к сбору и сохранению генетических ресурсов растений, а также методы их изучения и документирования. Особое внимание будет уделено практическому применению собранных данных и образцов, что позволит не только сохранить богатство растительного мира, но и активно использовать его в аграрной практике. Исследование генетических ресурсов также способствует научным изысканиям в области селекции и агрономии, что делает тему актуальной и значимой для будущего сельского хозяйства Узбекистана и за его пределами.

Цель и задачи. Целью данного исследования является анализ работы Национального Генбанка Узбекистана и его вклада в сохранение и изучение генетических ресурсов растений.

Задачи исследований заключается в: 1) **изучении существующих коллекций** генетических ресурсов растений в Национальном Генбанке, включая их происхождение, разнообразие и сохранность; 2) **анализе методов сбора и сохранения** генетических материалов, применяемых в Генбанке, с целью выявления наиболее эффективных практик; 3) **оценке научных исследований** и разработок, связанных с использованием генетических ресурсов растений, с акцентом на их потенциал для улучшения сельскохозяйственных культур; 4) **документировании и систематизации данных** о генетических ресурсах, включая создание баз данных и информационных систем для обеспечения доступа к информации; 5) **разработке рекомендаций** по оптимизации процессов сбора, сохранения и использования генетических ресурсов растений, а также повышения их интеграции в научные и практические проекты; 6) **исследовании влияния климатических изменений** на генетические ресурсы растений и разработка стратегий их адаптации; 7) **повышении осведомленности общества** о важности сохранения генетических ресурсов растений и роли Генбанка в этом процессе через образовательные программы и информационные кампании. Достижение этих задач позволит не только улучшить функционирование Национального Генбанка, но и способствовать более эффективному использованию растительных генетических ресурсов на национальном и международном уровнях.

Материал и методы. В рамках исследования использованы данные о коллекциях генетических ресурсов растений, хранящихся в различных институтах и научных центрах страны. Используются различные методы для изучения и анализа по: 1) сбору образцов в научных экспедициях; 2) сохранению генофонда; 3) изучению коллекций культур; 4) анализу и документированию данных с использованием информационных технологий. Данные методы обеспечили комплексный подход к исследованию генетических ресурсов растений в Национальном Генбанке и позволили сформировать стратегии для эффективного управления этими ресурсами, а также эффективного использования в сельском хозяйстве и селекции.

Результаты. В рамках исследования Национального Генбанка были проведены комплексные работы по сбору, сохранению, изучению, документированию и использованию генетических ресурсов растений. Основные результаты представлены ниже:

Экспедиции и интродукция. Для пополнения генофонда растений Среднеазиатской экспедицией института, созданной в 1965 году, проводится ежегодное обследование территории Центральной Азии. Также проводятся совместные научные экспедиции по сбору растительного материала с зарубежными странами. Плановое экспедиционное обследование и сбор местных растительных ресурсов ныне продолжаются. Было организовано 64 экспедиционных отрядов в различные регионы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана и собрано более 6000 местных сортов и форм культурных растений и их дикорастущих сородичей. В результате экспедиционных обследований были выявлены и собраны новые сорта и формы плодовых, овощных, бахчевых, кормовых культур и винограда, отличающиеся ценными морфологическими признаками и биохимическими свойствами. Проводится обмен и выписка гермоплазмы с научными учреждениями и ведущими генбанками мира.

Сохранение генофонда. Для сохранения генетической целостности генофонда сельскохозяйственных культур с учетом их жизнеспособности и всхожести семян для современной и будущей селекции путем поэтапного пересева семян в полевых условиях ежегодно обновляется репродукция около 4000 обр. более 50 сельскохозяйственных культур. В настоящее время заложено более 35 тысяч образцов 63 зерновых, технических, кормовых, масличных, овощных и бахчевых культур в Национальный Генбанк института с регулируемыми условиями среднесрочного хранения (*с температурным режимом +4⁰С и относительной влажностью 35%*). Сохраняются в живом виде путем ремонта и перезакладки коллекции в условиях Полевого Генбанка 3230 обр. вегетативно-размножаемых и многолетних плодово-ягодных культур и винограда.

Изучение генофонда. Ежегодно в агробиологическом изучении находится более 2500 образцов, и проводится их комплексная оценка с применением классических и современных методов. В результате комплексного изучения из коллекции выделяются образцы с хозяйственно-ценными признаками: скороспелости, высокой продуктивности, устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды, высокого качества продукции и другим. В институте разработана методика комплексной физиологической оценки засухо- и жароустойчивости озимой пшеницы. Выявлены наиболее важные показатели для оценки засухо- и жароустойчивости плодовых, кукурузы, томата, цветной капусты, ячменя и других культур. Разработана новая система ботанической классификации семейства тыквенных, проведена типизация среднеазиатских дынь, предложена новая классификация культивируемых сортов персика на основе эколого-географических групп, а также разработаны принципы формирования признаков коллекций по важнейшим хозяйственно ценным признакам 10 видов корнеплодных и зеленых культур для использования в селекции. Проводятся работы по внедрению новых нетрадиционных для региона культур с целью использования в народном хозяйстве.

Документирование. Все собранные материалы были детально задокументированы с использованием компьютерной программы «САС-DB», разработанной специально для стран Центральной Азии и Закавказья, что позволяет обеспечить доступность информации для исследователей и селекционеров. Созданная база данных включает данные о происхождении, агрономических характеристиках и результатах предварительных испытаний.

Использование генофонда. На основе рационального и эффективного использования мирового генофонда растений созданы и районированы по республике

около 300 новых сортов зерновых, овощных, технических, плодовых и других культур. В настоящее время 85 сортов 33 видов культур находится в Государственном Реестре, рекомендованных к посеву на территории республики, из них: 19 сортов зерновых и зернобобовых культур, 38 сортов овощных и бахчевых культур, 20 сортов плодовых и ягодных культур, 4 сорта технических культур и 4 сорта нетрадиционных культур. За последние годы 29 сортов 14 сельскохозяйственных культур включены в Госреестр, 18 сортов различных культур находится в государственном сортоиспытании. Получены 23 патента на сорта. Результаты исследований мирового разнообразия генетических ресурсов растений отражены в научных статьях, трудах, монографиях, каталогах, дескрипторов, справочниках, научных разработок, баз данных, кандидатских и докторских диссертациях, использованы при разработке методических пособий и рекомендациях, изданных в отечественных и зарубежных изданиях.

Таким образом, исследования, проведенные в рамках работы Национального Генбанка, подтверждают его важную роль в сохранении и рациональном использовании генетических ресурсов растений страны, способствуя устойчивому развитию сельского хозяйства и биоразнообразия.

Обсуждение. Результаты исследования демонстрируют важную роль Национального Генбанка в сборе, сохранении и изучении генетических ресурсов растений. Анализ собранных данных показывает, что Национальный Генбанк накопил значительное количество образцов, которые представляют собой не только местные, но и экзотические виды, что способствует увеличению генетического разнообразия. Это особенно важно в контексте глобальных изменений климата и угроз, связанных с потерей биоразнообразия.

Одним из ключевых аспектов является эффективная система документирования, которая позволяет отслеживать происхождение и характеристики каждого образца. Этот подход обеспечивает доступность информации для исследователей и сельскохозяйственных производителей, что в свою очередь способствует более рациональному использованию генетических ресурсов. Кроме того, разработанные протоколы сохранения гарантируют долговременную сохранность образцов, минимизируя риски, связанные с утратой генетического материала.

Однако исследование также выявило определенные проблемы. Например, недостаточное финансирование и ограниченные ресурсы могут негативно сказаться на дальнейшей работе Национального Генбанка. Это подчеркивает необходимость разработки стратегий по привлечению инвестиций и повышению осведомленности о важности сохранения генетических ресурсов.

Таким образом, результаты подчеркивают важность Национального Генбанка как ключевого уникального объекта в области сохранения и рационального использования генетических ресурсов растений, а также указывают на необходимость дальнейших усилий для укрепления его позиций в международной системе генетического разнообразия.

Заключение. Таким образом, Национальный Генбанк не только способствует сохранению наследия растений, но и обеспечивает основу для устойчивого развития агробиологической науки и аграрного сектора, что в свою очередь вносит вклад в решение глобальных продовольственных проблем и сохранение биологического разнообразия.